

SEMENTES PARA RESTAURAÇÃO FLORESTAL BIOCULTURAL

Autores

Everton Almeida Cristo (UFOPA)

Jéssica Anastácia Medeiros dos Reis (INIAMA)

Colaboradores

Conselho Indígena Tupinambá (CITUPI)

Associação de Moradores de Muratuba

Associação de Moradores e Produtores

Agroextrativistas da Comunidade de Jaurituba

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP) Sistema Integrado de Bibliotecas – SIBI/UFOPA

S471 Sementes para restauração florestal biocultural: coleta, beneficiamento e armazenamento./ Everton Almeida Cristo e Jéssica Anastácia Medeiros dos Reis. Santarém, Pará: Ufopa, 2025.
20 p. : il.

Confeccionado em 2024 e divulgado em 2025.

Bibliografia.
ISBN: 978-65-01-42176-6 (Brochura)

Desenvolvido através do Projeto Restaurando a Mata, coordenado de Museu Paraense Emílio Goeldi e o Instituto Iniciativa Amazônia, apoio Universidade Federal do Oeste do Pará, IBAMA/Prev. Fogo, Conselho Indígena Tupinambá do Baixo Tapajós, Associação de Moradores de Muratuba, Associação de Moradores e Produtores Agroextrativistas da comunidade de Jaurituba.

I. Mudanças. 2. Restauração florestal. 3. Viveiros. 4. RESEX – Tapajós Arapiuns. I. Cristo, Everton Almeida. II. Reis, Jéssica Anastácia Medeiros dos. III. Título.

CDD: 23 ed. 634.956

Bibliotecária - Documentalista: Renata Ferreira – CRB/2 1440

Sementes para a restauração florestal biocultural Coleta, Beneficiamento e Armazenamento

1ª Edição
Santarém – Pará
2024

Apresentação

O Brasil tem como meta recuperar mais de 12 milhões de hectares de áreas degradadas na próxima década, sendo o Pará o segundo maior estado com áreas passíveis de recuperação. Para garantir o sucesso da restauração é necessário o acesso a sementes e mudas de qualidade, o principal gargalo da cadeia de restauração.

Na busca por superar os desafios da restauração são necessários mecanismos que fortaleçam as populações e comunidades tradicionais e permitam sua participação na tomada de decisões no processo de restaurar áreas degradadas, desde a seleção de matrizes, coleta, beneficiamento e armazenamento de sementes, favorecendo a cadeia de forma local, garantindo treinamento adequado, oportunidade de geração de renda e melhoria na qualidade de vida

Nesse sentido, a presente cartilha tem como objetivo a capacitação e aperfeiçoamento na coleta, beneficiamento e armazenamento de sementes, construção de viveiros e produção de mudas florestais para restauração da vegetação na Amazônia, em especial na região do Tapajós.

Esse material foi preparado a partir do **Projeto Restaurando a Mata**, coordenado pelo Museu Paraense Emílio Goeldi e o Instituto Iniciativa Amazônia, com apoio da Universidade Federal do Oeste do Pará, do IBAMA/PrevFogo, do Conselho Indígena Tupinambá do Baixo Tapajós, do Conselho Indígena Tapajós – Arapiuns, da Associação de Moradores de Muratuba e da Associação de Moradores e Produtores Agroextrativistas da comunidade Jauarituba, Moradores das Aldeias Jaca e Mirixituba com o objetivo de fomentar a coleta de sementes para produção de mudas na Amazônia, em especial na região do Tapajós.

**Compartilhe as informações desta cartilha
com amigos e vizinhos.
Vamos restaurar a Amazônia!
Ela é nossa Casa Comum**

Tenha uma ótima leitura!

1. Introdução às sementes florestais

Este material foi criado para dar suporte às práticas de campo, nos treinamentos sobre sementes e produção de mudas florestais em viveiros. A breve introdução ajuda a dar noção básica sobre o tema, com o objetivo de formar coletores de sementes e produtores de mudas florestais, estimulando o cadastramento e credenciamento no MAPA¹.

As sementes florestais são importantes para a manutenção das florestas, para mantê-las vivas e saudáveis, germinando e alimentando muitos animais, como os pássaros, macacos, cotias, veados, antas, peixes e humanos que tem nas sementes grande fonte de alimentos e produtos medicinais, como o açaí, castanha da Amazônia, copaíba e a andiroba, podendo ser utilizadas também para o restauração, com a produção de mudas.

O mercado de sementes florestais atualmente apresenta demanda mundial para indústrias alimentícias e cosméticas, como é o caso da castanha da Amazônia. Além desta espécie sementes de açaí, cumaru, babaçu e andiroba têm mercados crescentes, assim como outras espécies da sociobiodiversidade amazônica.

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas Agropecuárias, Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2021.

2. Noções de Ecologia Florestal

Para garantir um processo adequado de coleta, armazenamento e beneficiamento das sementes e produção de mudas é preciso entender os mecanismos de dispersão, germinação e dormência de cada espécie.

A dispersão de sementes ocorre com o amadurecimento do fruto e vai depender do tipo de fruto. Frutos carnosos (itaúba), aqueles com polpa (maçaranduba), geralmente são dispersos por pássaros, morcegos, macacos, roedores e até grandes mamíferos terrestres. Frutos secos (castanha do Pará), podem ser dispersos tanto por animais, como também pelo vento (ipê amarelo), pela água (paracutaca) e pela gravidade (andiroba e seringueira).

Após a dispersão do fruto e da semente, por muitos motivos ela acaba não germinando, esse fenômeno é conhecido como dormência, comum entre as plantas. Trata-se de uma estratégia evolutiva que procura resguardar a perpetuação da espécie, pois faz com que as sementes se mantenham viáveis por longos períodos, germinando de forma esparsa sob determinadas condições. A quebra ou superação desta condição de dormência, pode ser realizada de diversas formas, como mostra o quadro ao lado

Tipo de dormência	Técnicas mais utilizadas	Famílias ou espécies em que pode ocorrer este tipo de dormência
Fisiológica	Estratificação, Imersão em água corrente, Alternância de temperatura	Lauraceae, Piperaceae, Malpighiaceae, Myrtaceae, Malvaceae, Boraginaceae, Solanaceae, Asteraceae
Morfológica	Estratificação	Aquifoliaceae, Annonaceae, Caryocaraceae; Lauraceae, Urticaceae, Euphorbiaceae; Sapotaceae, Fabaceae (Leguminosae) e Araliaceae
Física	Escarificação, Imersão em água quente, Choque térmico, Imersão em água	Fabaceae (Leguminosae), Malvaceae, Chenopodiaceae, Convolvulaceae, Liliaceae e Solanaceae

Técnicas para quebra de dormência de sementes

A Germinação é o resultado da ação dos elementos ambientais (água, luz e oxigênio) sobre a semente, que resulta no rompimento do tegumento e a saída raiz.

3. Planejamento de coleta

Conhecendo a ecologia das espécies de interesse é necessário realizar o planejamento de coleta, nessa etapa deve se organizar como, onde e quando será realizada a coleta. Para coleta de sementes florestais é necessário conhecer as características dos frutos e sementes, como os frutos secos e carnosos, que podem ser coletados na árvore ou no chão da floresta. É importante utilizar os equipamentos de proteção individual durante a coleta.

EPI: perneira, capacete, luvas, bota, calça comprida e blusa de manga longa, facão com bainha

Coleta de sementes na Floresta Nacional do Tapajós

É importante realizar a coleta logo após a dispersão dos frutos ou sementes para diminuir o ataque de fungos, insetos e roedores e para evitar a germinação prematura nas sementes do tipo recalcitrantes.

Treinamento de coleta de sementes com escalada com esporas e podão.

É fundamental mapear a área de coleta, bem como as matrizes das espécies escolhidas para coleta, isso melhora a logística de deslocamento. O mapeamento pode ser feito com o uso de um croqui ou imagens georreferenciadas, com auxílio de aparelho de GPS/GNSS.

3. Planejamento de coleta

A **Árvore matriz** é aquela que apresenta características superiores às demais, na altura, no diâmetro e na forma do tronco, no vigor da planta, no tamanho e forma da copa, na frutificação e boa condição sanitária (sem danos ou doenças). A **Área de Coleta de Sementes (ACS)** é a população vegetal, sem necessidade de marcação individual de matrizes, onde são coletadas sementes ou outros materiais de propagação.

O **inventário florestal seletivo** é realizado com o objetivo de localizar as árvores matrizes para uma próxima coleta.

Quando coletar?

A coleta será realizada quando as árvores estiverem frutificando e dispersando seus frutos e sementes. Para isso, o produtor terá que monitorar a fenologia das espécies, para que ele colete as sementes antes do pico de produção, ao abrir os primeiros frutos, por exemplo. Ele deverá ter um binóculo e uma ficha para anotar as informações fenológicas da espécie (floração, frutificação e dispersão), formando um calendário fenológico.

3. Planejamento de coleta

Espécie	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Castanha	FR	FR	C						FL			
Andiroba	FL	FR	FR	C	C							FL
Jatobá	FL	FL	FR	FR	FR				C	C		
Cumarú	FL	FL	FL/FR	FR	FR	C	C	C				
Copaíba					FL	FL	FR	FR	C	C		
Piquiá	FR	FR	C	C							FL	FL
Maçaranduba	C	C	C					FL	FL	FR	FR	FR
Ipê					FL	FL	FR	C	C	C		
Itaúba		FL	FL		FR	FR	C	C				
Uchi	C	C	C	C				FL	FL	FR	FR	FR
Cedro	FR	FR	C	C							FL	FL
Seringa	FR	FR	FR	C	C				FL	FL	FL	FL
Tatajuba	C	C						FL	FL	FR	FR	C
Taperebá	FR	FR	C	C					FL	FL		
Açaí	FL	FL	FR	FR	FR	C	C	C	C			
Legenda	Floração – FL; Frutificação – FR; Coleta - C											

Calendário Fenológico de 30 espécies amazônicas na Resex Tapajós - Arapiuns

3. Planejamento de coleta

Espécie	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Patauá						FR				C	C	FL
Tucumã	FL	FL	FL	FL	FL	FL	FR					
Miri			FL	FL	FL	FR	FR	FR	C			
Jenipapo	C	C	C						FL	FL	FL	FR
Cajuaçu					FL	FR	C					
Sapucaia	FL	FL			FR					C	C	
Buriti	FL	FL	FR						C	C		
Inga Xixica			FL		FR	C	C					
Pajurá	C	C	C		FL					FR	FR	FR
Araça		FR			C	C	FL			FR	C	FL
Cupuaçu	C	C	C						FL	FL	FR	FR
Abacaba	C	C			FL	FL	FL	FR	FR			C
Muruci	FR	FR	C	C	FL	FR						
Jarana			FR	FR	FR	C	C				FL	
Paricá					FL	FL	FR	FR	C	C		
Legenda	Floração – FL; Frutificação – FR; Coleta - C											

4. Beneficiamento de Sementes

Extração

- **Frutos secos deiscentes e indeiscentes**

Os frutos deiscentes são aqueles que se abrem para liberar sementes, e os indeiscentes são aqueles em que as sementes permanecem no interior do fruto.

Para extrair as sementes dos frutos secos deiscentes é necessário submeter os mesmos à secagem, que pode ser realizada à sombra ou ao sol, dependendo do conhecimento que se tem sobre a espécie. Na dúvida, é preferível secar à sombra. A secagem proporciona a desidratação do fruto, ocorrendo contrações das paredes que ocasionam a sua abertura e liberação das sementes.

As sementes dos frutos secos indeiscentes são extraídas com o auxílio de ferramentas, como faca, tesoura, escafador, liquidificador, machadinha e martelo. Ressalta-se que é preciso ter cuidado para não danificar fisicamente as sementes. Em algumas espécies, as sementes são facilmente extraídas, não havendo necessidade do uso de ferramentas.

Mogno-brasileiro

Nome científico: *Swietenia macrophylla* King
Nomes vulgares: Mogno, mogno-brasileiro e aguano.
Família botânica: Meliaceae
Tamanho da árvore: de 30 m a 45 m de altura, e diâmetro de até 2 m
Número de sementes por fruto: 72 sementes
Número de sementes por quilo (média): 1.659 sementes (com asa) com grau de umidade igual a 7%

- **Frutos carnosos**

A extração das sementes de frutos carnosos geralmente é feita por via úmida, que consiste em colocar os frutos na água por aproximadamente um dia, para amolecer a polpa, o que facilita a extração das sementes. A seguir, eles são macerados sobre uma peneira e colocados em outro tanque, onde as sementes serão separadas por flutuação. Geralmente as sementes boas afundam e as vazias, juntamente com restos de polpa e outros materiais, flutuam. Por fim, como as sementes estão muito úmidas, deve-se proceder a secagem.

5. Secagem de sementes

Sementes ortodoxas e recalcitrantes

Semente ortodoxa: semente tolerante à dessecação, que mantém a capacidade de germinar após o processo de secagem.

Semente recalcitrante: semente intolerante à dessecação, que não mantém a capacidade de germinar após o processo de secagem.

A triagem das sementes é o processo em que elas são separadas dos frutos manualmente, utilizando peneiras, baldes, água, martelo, canivete ou deixadas ao sol para abertura espontânea, posteriormente as sementes vazias e danificadas são descartadas.

A secagem natural é muito usada e caracteriza-se pela utilização do sol como fonte de calor e o vento como ventilação. Os frutos ou sementes são colocados em terreiros cimentados, lonas ou bandejas, sendo espalhados em camadas não muito espessas, e ficando expostos durante o dia. À noite, são recolhidos ou cobertos com encerado, para manter por mais tempo a temperatura e para proteger contra o orvalho e chuvas que eventualmente podem ocorrer. Durante o período de secagem, os frutos devem ser constantemente revolvidos para proporcionar secagem homogênea.

Secagem natural de sementes

A secagem artificial não depende das condições atmosféricas, porém necessita de equipamento para o controle da temperatura, umidade relativa do ar e de circulação do ar, o que a torna mais onerosa. A estrutura utilizada para este tipo de secagem é a estufa.

Estufas utilizadas para secagem artificial de sementes

6. Armazenamento de sementes

A função do armazenamento é preservar as qualidades iniciais do produto, evitando sua deterioração. A temperatura e a umidade relativa do ar no local de armazenamento determinarão a velocidade da perda de qualidade do produto devido aos fatores indesejáveis ocorridos durante o processamento anterior (colheita, trilha, secagem e armazenamento).

As embalagens para armazenamento devem ter furos, de modo que permita o arejamento mesmo com a embalagem fechada. Com isso, podem ser de: Juta, papel, algodão e plástico trançado.

Sementes armazenadas em sacos plásticos

Armazenamento de sementes no Laboratório de Sementes Florestais da UFOPA

Os locais de armazenamento devem atender a condições mínimas, como: boa ventilação, piso impermeabilizado e acima do nível do terreno, cobertura com beiral e livre de goteiras no teto, pilhas de sacos erguidas sobre estrados e afastadas das paredes, para evitar umidade, proteção contra roedores, limpeza e inspeção periódica, com eliminação de varreduras; combate a insetos e roedores.

Viveiros florestais e produção de mudas

As sementes locais são essenciais para o processo de restauração florestal biocultural, adaptadas ao ambiente tem maiores possibilidade de sobrevivência. A restauração pode ser feita utilizando sementes diretamente ou a partir de mudas.

Os viveiros são estruturas permanentes ou temporárias onde acontece a produção de mudas e seu crescimento até o momento do plantio. Antes da construção dos viveiros é importante verificar fatores como acesso a água, proximidade com a área a ser restaurada, disponibilidade de luz e protegido de ventos.

Os viveiros florestais instalados em Muratuba e Jauarituba tem capacidade de produção de 4 mil mudas/ano, fortalecendo o processo de restauração do Território Tupinambá, na Resex Tapajós Arapiuns, em Santarém, no Pará.

Viveiro de mudas florestais na Aldeia Jauarituba – TI Tupinambá Santarém, Pará

Viveiros florestais e produção de mudas

Como dimensionar um viveiro ?

Vamos ver
na prática:

É importante lembrar qual o objetivo
da construção do viveiro

Se nosso objetivo é a restauração, o primeiro passo é saber
qual o tamanho da área que queremos restaurar.

Existe uma área de 10 hectares a ser restaurada, quantas mudas serão necessárias para cobrir toda a área?
As mudas serão plantadas em um espaçamento de 3x2, ocupando cada muda 6 m²

Assim,

1 muda _____ 6m²

Nº de mudas ____ 10.000 m² (1 há)

Nº de mudas/ ha = 1.667 x 10 ha

Nº total de mudas necessárias = 16.667 mudas

+ 10% de perda = 18.333 mudas a produzir

Como dimensionar um viveiro ?

Vamos ver
na prática:

Passo 2: Dimensionar a quantidade de canteiros

Se vamos precisar de 18.333 mudas, sendo 400 mudas /m², em canteiros de 11 m² (1,1x10m) vamos ver quanto espaço precisamos para produzi-las

400 mudas __ 1m²

Quantidade de mudas __ 11 m²

Quantidade de mudas por canteiro: 4.400 mudas/canteiro(11m²)

Quantos canteiros serão necessários para produzir as 18.333 mudas?

1 canteiro de 11m² _____ 4.400 mudas

Quantidade de canteiros _____ 18.333 mudas

Canteiros necessários = 4, 16 ~ 5 canteiros (11m²)

Como dimensionar um viveiro ?

Vamos ver
na prática:

Passo 3: Dimensionar o tamanho do viveiro

A área total do viveiro é composta pela área ocupada pelas mudas e pelas áreas não ocupadas

A área ocupada é = $5 \times 11 = 55 \text{ m}^2$

A área não ocupada, composta pelos caminhos e acessos dentro do viveiro geralmente é a mesma da área ocupada = 55 m^2

Area total = $55 \text{ m}^2 + 55 \text{ m}^2$

Então para produzir 18.333 mudas é necessário um viveiro de 110 m^2

Viveiros florestais e produção de mudas

Nos viveiros poder ser utilizadas sementeiras ou ainda o método de semeadura direta em recipientes. Os viveiros nas Aldeias Muratuba e Jauarituba trabalham com a semeadura direta em sacos plásticos. De forma a não necessitar construir canteiros, reduzindo custos, área ocupada no viveiro e o tempo para muda ir para campo.

Para produção de mudas é importante o acesso a sementes de qualidade, que garantam alta sobrevivência das mudas no viveiro e posteriormente em campo.

A maioria das sementes é comercializada em Kg, por isso é importante calcular quantos Kg serão necessários para produzir as mudas; Vejamos o exemplo da espécie Andiroba (*Carapa guianensis* Aubl.)

1 kg de semente tem aproximadamente 54 unidades (Mekdeck, 2013)

Para produzir 500 mudas são necessárias 500 sementes + 10% de perdas = 550 sementes

Assim, para produzir 500 mudas são necessários aproximadamente 10 kg de sementes.

7. Aspectos legais

As principais legislações brasileiras relacionadas a sementes e mudas são:

LEI 10.711 DE 05 DE AGOSTO DE 2003

Conhecida como Lei de Sementes, apresenta as diretrizes do Sistema Nacional de Sementes e Mudas, tendo como objetivo “garantir a identidade e a qualidade do material de multiplicação e de reprodução vegetal produzido, comercializado e utilizado em todo o território nacional”.

DECRETO Nº 10.586, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020

Regulamenta a Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas.

INSTRUÇÃO NORMATIVA ICMBIO Nº 06, DE 03 DE MAIO DE 2022

Regulamenta no âmbito do Instituto Chico Mendes, a coleta de sementes e demais propágulos de espécies vegetais nativas em unidades de conservação federais com fins de restauração ambiental e recuperação de populações de espécies ameaçadas, à luz do Sistema Nacional de Unidades de Conservação.

INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 17, DE 26 DE ABRIL DE 2017

A IN 17 visa “Regulamentar a Produção, a Comercialização e a Utilização de Sementes e Mudas de Espécies Florestais ou de Interesse Ambiental ou Medicinal, Nativas e Exóticas, visando garantir sua procedência, identidade e qualidade. É importante mencionar que estão dispensados das exigências da presente norma “aqueles que produzem exclusivamente em sua propriedade ou de que detenha a posse, e que comercializam diretamente ao usuário, até 10.000 mudas por ano de espécies nativas, Florestais ou de Interesse Ambiental ou Medicinal. (Redação dada pela Instrução Normativa MAPA nº 19, de 16 de maio de 2017)”

7. Referências

- INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA N° 17, DE 26 DE ABRIL DE 2017
- LEI 10.711 DE 05 DE AGOSTO DE 2003
- MEDEIROS, A.C de S; NOGUEIRA, A.C. Planejamento de coleta de sementes florestais nativas. Circular Técnica 126, 2006. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/293956/1/circtec126.pdf>
- MEDEIROS, A.C.S.; EIRA, M.T.S. Comportamento Fisiológico, Secagem e Armazenamento de Sementes Florestais Nativas. Circular Técnica N° 127, EMBRAPA-CNPF. Paraná, dez./06, p.1-13.
- MORI, E.S., PINHÃ-RODRIGUES, F.C.M., FREITAS, N. P. Sementes Florestais: guia para germinação de 100 espécies nativas. 1ªEd. São Paulo: Instituto Refloresta, 2012.
- NOGUEIRA, A. C.; MEDEIROS, A.C de S. Extração e beneficiamento de sementes florestais nativas. 2007.
- NOGUEIRA, A.C; MEDEIROS, A.C.S. Extração e Beneficiamento de Sementes Florestais Nativas. Circular Técnica N° 131, EMBRAPA-CNPF. Paraná, nov./07, p.1-7.
- PESKE, S. T.; VILLELA, F. A. Secagem de sementes. Brasília, DF: ABEAS, 2000. 61 p.
- PUZZI, D. Manual de armazenamento de grãos. São Paulo: Agronômica Ceres, 1977. 405 p.
- SILVÉRIO, D. V.; FERNANDES-BULHÃO, C. Fenologia reprodutiva e biometria de frutos e sementes de três espécies de *Byrsonima* Rich. ex Kunth (Malpighiaceae) no Parque do Bacaba, Nova Xavantina-Mato Grosso. Revista de Biologia Neotropical/Journal of Neotropical Biology, 6(1), 55-73, 2009.
- AGUIAR, I.B. de; PINÃ-RODRIGUES, F.C.M. & FIGLIOLIA, M.B. **Sementes Florestais, Morfologia, Germinação, Produção**. ABRATES, Brasília, 1993.
- BENTO, M. C., MELO, B. K. O., ROCHA, A. A., CAMPOS, C. A. **Manual de boas práticas: técnicas de análise de sementes florestais**. Rio Branco:EDUFAC, 2019. 96p.
- DANIEL, O. **Silvicultura**. Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados. MS, 2006.
- DECRETO N° 10.586, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020
- DIAS, E. ; BATTILANI, J. L; SOUZA, A. L. T. DE; PEREIRA, S. R.; KALIFE, C.; SOUZA, P. R. de; JELLER, H. **Manual de Produção de Sementes de Essências Florestais Nativas**. Série: Rede de Sementes do Pantanal, n° 1. Campo Grande :Editora UFMS, 2006a.
- OLIVEIRA, M.C et al. Manual de viveiro e produção de mudas: espécies arbóreas nativas do Cerrado, Editora Rede de Sementes do Cerrado. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/141891/1/Manual-de-Viveiro-e-producao-de-mudas.pdf>,
- DUARTE, E. F.; SOUSA, D. S. A. D.; SANTOS, J. A. D.; SANTOS, C. H. B.; AZEVEDO NETO, A. D. D.; CRUZ, C. R. P.; PEIXOTO, C. P. **Maturação de frutos e sementes de inhaíba (*Lecythis lurida* [Miers] SA Mori Lecythidaceae)**. Revista Biologia Neotropical, v. 17, n. 1, p. 1534, jan.jun. 2020
- FONTES, R de A; MANTOVANI, B.H.M. **Armazenamento de sementes**. Circular técnica 19. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/57363/1/Circ-19-Armazenamento-sementes.pdf>
- SISTEMA RENASEM, 2022. Disponível em: <http://sistemasweb.agricultura.gov.br/renasem>

FINANCIADOR:

